

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE DIASTEMA ANTERIOR SUPERIOR

Ciências da Saúde, Edição 119 FEV/23 / 05/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7607576

Gabriel Hiário Calixto Gaspar¹
Carlos Eduarde Bezerra Pascoal¹
Pedro da Silva Rodrigues Filho¹
Daniel Rubens Silva de Souza¹
Priscila Pinto Brandão de Araujo²

RESUMO

Os diastemas se apresentam como espaçamentos que podem vir a ser encontrados em ambos os arcos dentários sendo causados por diversos fatores, entre os quais podemos destacar a discrepância entre massa dentária e tamanho do arco, quando realizamos um bom planejamento do paciente. Esses espaçamentos podem interferir negativamente na finalização do tratamento ortodôntico do indivíduo. Neste caso clínico foi realizado um tratamento com aparelho ortodôntico fixo com posterior finalização com resina composta planejadas em conjunto com a equipe da Dentística. Concluimos por meio desse caso que, uma ótima reabilitação estética e funcional em casos de extensos diastemas, é obtida em melhor grau quando associada a outras disciplinas da Odontologia, como a Prótese e a própria Dentística.

Palavras-chave: Diastema; Estética; Sorriso; Discrepância de modelos

ABSTRACT

Diastemas appear as gaps that can be found in both dental arches and are caused by several factors, among which we can highlight the discrepancy between tooth mass and arch size, when we carry out a good patient planning. These spacings can negatively interfere with the completion of the individual's orthodontic treatment. In this clinical case, a treatment was carried out with a fixed orthodontic appliance with subsequent finishing with composite resin planned together with the Dentistry team. We conclude from this case that an excellent aesthetic and functional rehabilitation in cases of extensive diastema is better achieved when associated with other disciplines of Dentistry, such as Prosthesis and Dentistry itself.

Keywords: Diastema; Aesthetics; Smile; Model discrepancy

1 INTRODUÇÃO

Os diastemas se apresentam como espaços ou lacunas que podem vir a ser encontrados em ambos os arcos dentários sendo causados por diversos fatores, é possível destacar a discrepância entre massa dentária e tamanho do arco, como um importante achado durante o diagnóstico do paciente e podendo interferir negativamente na finalização do paciente. Esta característica pode ser verificada por meio da Análise de Bolton: que visa a proporção ideal entre esses dois elementos entre si, permitindo uma melhor estética dentária ao final do tratamento do paciente. Assim como também é possível associar a hereditariedade à presença do diastema anterior superior, devendo-se buscar histórico familiar a fim de verificar herança genética autossômica dominante. Dessa forma, se determina que sua etiologia é multifatorial.^{8,2}

Em especial na arcada superior, podemos determinar que uma das mais prevalentes alterações do desenvolvimento dentário envolve seu tamanho, e em especial nos incisivos laterais: a coroa apresenta massa dentária menor, com diâmetro mesiodistal reduzido e superfícies proximais convergindo para a borda

incisal. O tratamento ortodôntico é fundamental para oferecer condições para que a reabilitação seja bem-sucedida na região anterior, restabelecendo função e a harmonia do sorriso.^{2,5}

Existe uma diversa gama de tratamentos que visam a correção dos diastemas, em especial, a movimentação ortodôntica, restaurações diretas em resina composta e restaurações indiretas. Quando a alteração da morfologia do dente é tanta que não permite apenas a reanatomização da coroa clínica, a ortodontia é fundamental para oferecer um alinhamento correto dos incisivos e caninos antes dos procedimentos estéticos finais. Com o avanço dos materiais com grande qualidade estética e técnicas adesivas de longa durabilidade, as restaurações em resina composta têm sido cada vez mais usadas como forma de resolução dos problemas de estética que são representados pelos diastemas.^{8,17,6}

O tratamento de pacientes que necessitam de Ortodontia não consiste apenas, nestes casos de pacientes com agenesia ou alteração de forma dos incisivos laterais, da instalação do aparelho fixo e sim de uma abordagem multidisciplinar com profissionais da área de Dentística e até mesmo da Prótese. A visão multidisciplinar destes pacientes permite que se antevêja o resultado final do tratamento daqueles diastemas presentes e também antever se existe necessidade dessa intervenção restauradora durante ou após o período em que esteja ainda com o aparelho ortodôntico.^{9,10}

O objetivo do presente caso clínico consiste no tratamento de paciente com deficitária massa dentária dos laterais superiores e obtenção de espaço funcional e estético para posterior reanatomização por meio de acompanhamento multidisciplinar.

2 RELATO DE CASO

2.1- Exame Clínico e Radiológico:

O paciente R.V.C, gênero masculino, 35 anos de idade, leucoderma, sem histórico médico relevante e já tendo realizado tratamento ortodôntico anteriormente

apresentou-se na clínica de Ortodontia da Ceproeducar, para dar continuidade e finalização do tratamento ortodôntico.

Figura 1: Fotografia inicial do sorriso do paciente

Figura 2: Radiografia panorâmica inicial

No exame extraoral foi determinado que o paciente apresenta maloclusão classe III de Angle, padrão facial tipo III. Ao exame clínico foram verificados diastemas

ente os dentes 13 e 23 que coincidiam com a queixa principal do paciente que buscou atendimento com intuito de “fechar espaço ente os dentes’ e ‘melhorar o sorriso”.

Foi realizada a análise de modelo de Bolton e verificado que havia discrepância de tamanho dentário entre as arcadas, sendo que a arcada superior apresentava diastemas devido aos dentes incisivos laterais apresentarem massa dentária reduzida, com objetivo de encontrar uma melhor proporção dentária entre os arcos dentários , foi sugerido a finalização do tratamento com auxílio da dentística, após a distribuição dos diastemas presentes a fim de permitir uma melhor harmonia e estética ao fim do tratamento.

2 Plano de Tratamento:

1ª etapa – Dando continuidade ao tratamento ortodôntico iniciamos pelos fios 17 x 25” niti tanto superior quanto inferior; no mês seguinte foi realizado controle mensal e evolução dos fios até o 18 x 25” niti , com fio de amarrilho 0.30 mm de aço foi utilizado para conjugar os dentes 16 a 13 e 26 a 23 ,uma vez que já apresentavam bom posicionamento obtido pelo alinhamento e nivelamento pregresso.Com isso foi possível iniciar a distalização do dente 22 com auxílio de elástico em cadeia usando como ancoragem os dentes conjugados 23 a 26, o paciente teve os fios evoluídos novamente, mas para 17 x 25 ” aço superior e inferior.

Figura 3: Molas abertas entre 11-12 e 21-22

2ª etapa – Foi instalada mola aberta entre o dente 11 e 21 para que fosse ajustado o espaço entre esses dentes e os dentes 22 e 12; mantendo os mesmos fios. Na próxima etapa foi instalada mola fechada entre o dente 11 e 21 para manter o espaço obtido. Já entre os dentes 12 e 11,22 e 21 foi utilizada mola aberta ainda em busca do melhor equilíbrio entre os diastemas presentes, quando necessário foi utilizado incremento de resina na distal do dente 11 ao invés de trocar por nova mola aberta, com isso foi possível realizar maior pressão como uma mola aberta com tamanho maior.

Figura 4: Ajuste na mola aberta entre 11-12 com incremento de resina composta

Figura 5: Mola aberta entre 21-22; espaço entre 22-23 mantido com o próprio conjugado

Figura 6: Molas fechadas instaladas de 13 a 23

Para finalização do tratamento ortodôntico foi realizado o encaminhamento do paciente para o setor de Dentística e reabilitação final do paciente conforme proposto ao diagnóstico do paciente, o mesmo já havia sido encaminhado para Dentística para avaliação de qual forma de reanatomização seria de escolha do paciente, e não houve retorno na clínica de Ortodontia.

Figura 7: Radiografia panorâmica após reabilitação do paciente

Figura 8: Fotografia intraoral frontal após a reanatomização com resina composta

3 DISCUSSÃO

A reanatomização de dentes com alteração de tamanho e largura é considerada uma forma viável de finalização do tratamento ortodôntico. Pedrosa verificou que nos casos em que o paciente busca uma melhora do seu quadro estético é necessário verificar alguns fatores que ajudam a determinar qual o procedimento a ser realizado em conjunto com o tratamento ortodôntico: o diagnóstico cefalométrico, a análise facial e as vantagens e desvantagens de cada tratamento devem ser levadas em conta antes do início do tratamento, o mesmo que foi levado em consideração no caso apresentado.

No relato de caso apresentado, o paciente possuía perda de massa dentária na região dos dentes anteriores, e desta forma, ao fim do seu tratamento ortodôntico foi necessário que houvesse o encaminhamento para o tratamento com a Dentística, assim como verificado por Curado *et al.* e por China onde a etapa ortodôntica é seguida pela intervenção por intermédio da Dentística para finalização do caso clínico.

No trabalho realizado por Da Glória *et al.* demonstrou-se que tratamento ortodôntico pode fechar o espaço e corrigir o torque dos caninos para que estes sejam reanatomizado como incisivos ou, criar o espaço apropriado para a instalação de implantes, obtendo estética e função mais adequadas, colaborando com o planejamento realizado para este caso clínico apresentado.

A escolha para a finalização do tratamento em resina composta levou em conta melhorias nas características físico-mecânicas das resinas compostas que têm permitido cada vez mais sua indicação para restaurações na região anterior, onde normalmente a escolha mais comum seria a restauração indireta. Dentre as vantagens da técnica restauradora direta se destacam: o baixo custo agregado para o profissional que a realizar assim como para o paciente, a possibilidade de executar diversos, quando necessários, procedimentos restauradores sendo necessário o mínimo desgaste de estrutura dentária sadia, e em alguns casos não havendo sequer o desgaste dentário; e a possibilidade de realizar facilmente a reversão e reparos do procedimento restaurador devido à sua fácil técnica utilizada.¹⁴

Durante o exame clínico e plano de tratamento deste paciente foram observados detalhes importantes para que se pudesse obter o sucesso clínico. O material restaurador de escolha, a técnica escolhida, assim como, a habilidade do profissional é extremamente importante. Para que haja sucesso das facetas em resina composta, tanto estética quanto funcionalmente, o profissional deve saber diagnosticar e fazer o correto planejamento do caso clínico e ter noções básicas dos princípios funcionais dos sistemas adesivos e as resinas compostas lançadas no mercado na atualidade. A Dentística restauradora estética requer a aplicação

correta das técnicas operatórias, que só são obtidas com paciência, cuidado e observação conforme foi verificado neste relato de caso clínico.^{12,20}

4 CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentado um caso clínico que por meio de um acompanhamento multidisciplinar entre a Ortodontia e a Dentística, foi possível obter bons resultados ao paciente que buscava uma melhor estética e harmonia do sorriso quando iniciou o tratamento ortodôntico. O alinhamento e posterior balanceamento entre os diastemas presentes na arcada superior do paciente foi alcançado o espaço necessário para que o paciente pudesse alcançar o tão esperado sorriso sem espaço entre os dentes. Com um bom acompanhamento e um bom planejamento é previsível que os resultados a serem alcançados permitam a completa reabilitação tanto funcional quanto estética da maioria dos pacientes que apresentem as mesmas características do paciente apresentado.

REFERÊNCIAS

1. BISHARA, Samir E. Management of diastemas in orthodontics. Am. J. Orthod., [s. l.], p. 55-63, 1972.
2. CAMPOS, Luís Paulo Almeida; SANTOS, Nayara Cardoso. ABORDAGEM ESTÉTICA INTEGRADA DAS MÁS OCLUSÕES A PARTIR DA ORTODONTIA DIGITAL: RELATO DE CASO. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ, [S. l.], 2019.
3. CHINA, Virgílio José Ferreira. INFLUÊNCIA DO DIASTEMA INTERINCISIVO NA AVALIAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO. 2012-2013. Dissertação (Mestre em Medicina Dentária) – Universidade Católica Portuguesa, [S. l.], 2013.
4. CURADO, Marcelo de Moraes *et al.* A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DO VOLUME DENTÁRIO E DISCREPÂNCIA DE BOLTON PARA A FINALIZAÇÃO ORTODÔNTICA. Ortho Science, [s. l.], v. 15, n. 58, p. 22-29, 2022.
5. DA GLÓRIA, Agnes Rodrigues *et al.* REANATOMIZAÇÃO DE INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES NO TRATAMENTO ORTODÔNTICO DE CLASSE I.

Ortho Science, [S. l.], p. 1-6, 8 abr. 2019. Disponível em:

<https://faculadefacsete.edu.br/monografia/items/show/1225>. Acesso em: 20 nov. 2022.

6. DE ALMEIDA, Leonardo *et al.* Reabilitação estética de diastemas anterossuperiores com resina composta após abordagem ortodôntica. Clin Lab Res Den, [s. l.], p. 1-7, 2019. DOI <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2357-8041.clrd.2019.149527>. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/clrd/article/view/149527/151728>. Acesso em: 20 nov. 2022.
7. DE OLIVEIRA, Murilo Pelissari. Abordagem interdisciplinar para solução de problemas estéticos – Ortodontia, Periodontia e Dentística. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” – UNESP, [S. l.], 2016.
8. DIAS, Brenno Anderson Santiago *et al.* Diastemas: etiologia, diagnóstico e possíveis formas de reabilitação. SALUSVITA, Bauru, v. 39, n. 1, p. 129-140, 2020.
9. FERNANDES, PAULO RICARDO; OLIVEIRA, RENATA CRISTINA GOBBI; DA COSTA, JULYANO VIEIRA. RETRATAMENTO ORTODÔNTICO EM PACIENTE COM AGENESIA DE INCISIVO LATERAL SUPERIOR. Revista UNINGÁ Review, [s. l.], v. 24, n. 2, p. 39-42, 2015.
10. FRANCO, Fernanda Catharino Menezes. Má oclusão Classe I de Angle com agenesia de incisivos laterais. Dental Press J Orthod, [s. l.], v. 16, n. 4, p. 137-147, 2011. DOI: 10.1590/S2176-94512011000400021. Disponível em: <https://www.scienceopen.com/document?vid=6cd70c2c-d58f-4304-92ac-fe12620ec74a>. Acesso em: 20 nov. 2022.
11. GARIB, Daniela Gamba *et al.* Anomalias dentárias associadas: o ortodontista decodificando a genética que rege os distúrbios de desenvolvimento dentário. Dental Press J. Orthod, [s. l.], v. 15, n. 2, p. 138-157, 2010.
12. GUERRA, Micaela lorena raposo seixas; VENÂNCIO, Gisely naura; AUGUSTO, Carolina rocha. Fechamento de diastemas anteriores com resina composta direta: relato de caso. FOL • Faculdade de Odontologia de Lins/Unimep, [s. l.], v. 27, n. 1, p. 63-68, 2017.

13. LIMA, Ana Paula Alves Figueiredo; MARTINS, Juliana Carneiro Leão de Guimarães Dias; GONZALEZ, Mariana Rodrigues. REANATOMIZAÇÃO ESTÉTICA DE CANINO A CANINO POSSIBILITADA POR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RELATO DE CASO. *Rev. Cient. Oarf*, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 28-33, 2016.
 14. MAENOSONO, Rafael Massunari *et al.* Orthodontic treatment finishing with minimally invasive resin composite veneers. *Braz Dent Sci*, [s. l.], v. 18, n. 4, p. 127-131, 2015. DOI: 10.14295/bds. 2015.v18i4.1099. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumS/article/view/1912>. Acesso em: 20 nov. 2022.
 15. MASZEZUK, María M. P. Martínez. Clase II subdivisión: una alternativa de tratamiento. *Ortodoncia*, [s. l.], v. 84, n. 167, p. 56-62, 2020.
 16. PEDROSA, Miguel Murteira. ABORDAGENS TERAPÊUTICAS PARA O ENCERRAMENTO DE DIASTEMAS INCISIVOS. 2017. Dissertação (Mestre em Medicina Dentária) – INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EGAS MONIZ, [S. l.], 2017.
 17. PELOSO, Renan Morais *et al.* O USO DO MINI-IMPLANTE NA MESIALIZAÇÃO UNILATERAL DE MOLAR SUPERIOR: RELATO DE CASO. *Revista Saúde – UNG-Ser*, [s. l.], v. 15, n. 3-4, p. 85-93, 2021.
 18. PRADO, Natália Araújo Silva *et al.* Reanatomização estética de incisivos laterais superiores possibilitando o tratamento ortodôntico: caso clínico. *Rev Dental Press Estét.*, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 114-120, abr-jun 2012.
 19. RIBEIRO, JOYCE PEREIRA CESTARO *et al.* MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II COM BIPROTRUSÃO TRATADA COM COMPENSAÇÃO DENTARIA– RELATO DE CASO CLÍNICO. *Revista UNINGÁ*, [s. l.], v. 55, n. 2, p. 214-226, abr-jun 2018.
 20. RODRIGUES, Raphaela Farias *et al.* Tratamento ortodôntico e restaurador em paciente com fissura labial sem enxerto ósseo – relato de caso. *Braz. J. Hea. Rev.*, [s. l.], v. 2, n. 6, p. 5261-5274, nov-dez 2019.
 21. STEFANI, Ariovaldo. Abordagem multidisciplinar no tratamento estético odontológico. *REV ASSOC PAUL CIR DENT*, [s. l.], v. 69, n. 1, p. 43-47, 2015.
 22. THIESEN, Guilherme. Agensis of maxillary lateral incisor in an Angle Class II, Division 1 malocclusion patient. *Dental Press J Orthod*, [s. l.], v. 20, n. 5, p. 108-117, sept-oct 2015.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil